

Єпископ Кирило (Михайло Михайлюк)

ПРИЗАБУТІ ДОЧКИ ЯРОСЛАВА МУДРОГО, ЧОТИРИ КОРОЛЕВИ, ТА ЇХ ХРИСТИЯНСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ (ДО ПОСТАНОВКИ ПРОБЛЕМИ)

DOI: 10.5281/zenodo.15163927

Біографії дочок Ярослава Мудрого викликають підвищений інтерес у сучасних українців. Чотири київські княжни, які стали королевами європейських країн. Анна – королева Франції, найбільш відома, а її сестри – ні. Тим часом, Анастасія Ярославна стала королевою Угорщини, Єлизавета Ярославна – королевою Норвегії, а Агата на недовгий час (кілька місяців) королевою Англії, а потім королевою-матір'ю в Шотландії. Детальний аналіз їх життєвого шляху – справа майбутнього. **Мета ж даної статті** – позначити роль у зміцненні позицій християнської церкви в тих країнах, де чотири сестри, такі різні за характером і долею, знайшли другу батьківщину.

Анна Ярославна, королева Франції народилася в Києві близько 1025 року і спочила в Бозі у Франції у 1075 році. У 1048 році Генріх відправив в Україну посольство, що складалося з Готьє Савейєра, єпископа міста Мо та лицаря – сеньйора Госслен де Шаліньяка із загоном воїнів. Єпископ з успіхом виконав доручення та наступного року повернувся до Франції з княжною. Вінчання було здійснено 14-го травня 1049 року в Реймсі. Минуло кілька років, перш ніж королева Анна стала матір'ю. Бажаючи мати спадкоємця, вона дала обітницю побудувати та забезпечити капіталом цілий монастир. Коли у неї народився син-первісток Філіп, майбутній король французький, Анна дійсно побудувала на честь св. Вікентія монастир у Санлісі (St. Vincent à Senlis).

Крім Філіпа, у королеви Анни було ще два сини: Роберт, який помер дитиною, і Гюго Великий, родоначальник королівської гілки Вермандуа та дочка Едігна, яка згодом проживала в Баварії і була беатифікована Римо-Католицькою Церквою. Королівське подружжя жило, мабуть, дуже дружно: на багатьох державних актах, особливо грамотах, що дають пільги, або шанують вотчини монастирям і церквам, можна прочитати: “за згодою дружини моєї Анни”, “у присутності королеви Анни”. 1-го серпня 1060 р. Генріх I помер, і на трон вступив Філіп I, під опікою матері і Бодуена, графа Фландрського.

Королева-вдова пішла з дітьми з Парижа в Санліс; їй було в той час 35–36 років, а через два роки вона знову вийшла заміж за графа Рауля III Валуа, наймогутнішого тоді сеньйора Франції, який припадав притому близьким родичем покійному Генріху I. Папа Олександр II відлучив Рауля від церкви і оголосив його шлюб з Анною Ярославною недійсним¹. Гордий феодал не звернув на це уваги і щасливо прожив з нею 12 років, померши в Мондідьє в 1074 році. Другий шлюб королеви був викликаний не тільки романтичними почуттями ще не старої жінки, а й необхідністю зміцнити позиції малолітнього сина: підтримка одного з могутніх феодалів сприяла стабільності положення династії та країни в цілому. І заради цього Анна Ярославна була готова навіть на конфлікт з Римом. У результаті, вона досягла своїх цілей: у країні зберігся мир, а згодом вона примирилася і з папським престолом.

Звістки про повернення Анни Ярославни після смерті другого чоловіка в Україну малоймовірні. У 1075 році Анна Ярославна підписала ще одну грамоту разом зі своїм сином Філіпом. Вона віддала все своє майно церкві та заснувала в Санлісі абатство, присвячене Святому Вікентію, яке було освячене 29 жовтня 1065 р. Акт про пожертвування, підписаний “ANA REGINA”, можна побачити в Національній бібліотеці. Її останній підпис датується 1075 роком на дипломі на користь абатства Понтлево, неподалік від Блуа. Ймовірно, незабаром після цього Анна покинула двір. У той час їй було лише 52 або 53 роки. Є всі підстави вважати, що вона пішла в якийсь монастир, де і закінчила свої дні в мирі, в молитві і покаянні².

У XVII ст. вчений-єзуїт отець Франсуа Менестр'є зробив дивне відкриття в абатстві Вільє в Гатіні. Це плоска могила з обламаними кінцями. Ми бачимо вигравірувану фігуру жінки, на голові якої корона у вигляді чепця, призначеного для великих курфюрстів. Зачіска, описана Менестр'є, нагадує ту, що носили київські князі. Абатство Вільє не було засновано до 1220 року, тому королева, яка померла набагато раніше, не могла бути там похована. Цілком ймовірно, що її тіло було перевезено туди через 50 років після смерті. Гіпотеза про те, що вона повернулася в свою країну, не заснована на будь-яких конкретних фактах і здається абсолютно неправдоподібною. Чому, через чверть століття після від'їзду зі своєї країни, принцеса, що стала зовсім французенкою, хотіла б закінчити свої дні на березі Дніпра?

Вона знайшла б там тільки байдужість, або ворожість. Її батько помер, а брати Святослав та Ізяслав кілька років люто боролися за отчий престол, і Анна не могла ігнорувати це. Таким чином, ми навряд чи бачимо причини повернення в країну її дитинства, але ще важче уявити собі, що вона могла

¹ В. В. Шишкин, ‘Церковное окружение Анны Ярославны, королевы франков (1051–1075)’, *Вестник Волгоградского государственного университета*, серия 4: *История. Регионоведение. Международные отношения*, № 5 (25) (2020): 14.

² *Ibid.*, с. 12.

б розірвати узи материнської прихильності, а в такій же мірі і прихильності до свого народу, до якого вона була глибоко прив'язана. Київська принцеса, яка стала королевою Франції, Анна вмирає в 1076 році; хроніка того часу описує її як “дуже улюблену і дуже побожну”³.

Всі королі Франції до нинішнього основного претендента на престол, принца Людовика XX, є її прямими нащадками. До цього додаються різні династії, в яких поширилися її нащадки: британські, бельгійські, іспанські, шведські монархи походять від цієї королеви, яку можна вважати першою бабусею Європи.

Анастасія Ярославна, королева Угорщини (пом. раніше 1094), дочка князя Ярослава Володимировича Мудрого (пом. 1054), дружина угорського короля Андрія (Ендре) (пом. 1061). У руських джерелах не згадується. Ім'я Анастасія наведено лише в “Польській історії” Яна Длугоша (XV ст.), причому вписано в рукопис рукою самого польського хроніста. У всіх же інших джерелах, як угорських, так і німецьких, що розповідають про шлюб угорського короля Андрія (Ендре) з українською княжною, остання по імені не названа. Анастасія була старшою дочкою Ярослава та його дружини, шведки Ірини-Інгігерд (пом. 1050/51). Втім, і про це можна говорити лише ймовірно⁴.

Щодо дати шлюбу думки істориків розходяться: одні називають 1038/39 р., інші – 1046 р. на погляд автора даної статті, є підстави датувати шлюб часом не пізніше 1040/41 р. Справа в тому, що старша дочка Андрія та Анастасії Адельхейда, що стала згодом дружиною чеського князя Вратислава II, померла в 1062 р., народивши чоловікові чотирьох дітей; з цього випливає, що вона вийшла заміж (досягла дітородного віку) не пізніше 1058 р., а значить, народилася не пізніше 1042 р. Про обставини, що передували укладенню шлюбу, розповідають (без будь-яких дат) угорські джерела. Чоловік Анастасії Андрій разом з братами Белою та Левенте був змушений тікати з Угорщини після розправи над їх батьком Вазулом-язичником, наполегливим у своїй старій вірі, учиненої королем Іштваном (Стефаном) I. Брати опинилися спочатку в Чехії, потім у Польщі (де Бела і залишився, одружившись з донькою польського князя Мешка II), потім на Русі, в “Лодомерії” (Володимирі-Волинському), проте правитель цієї частини Русі, названий в угорському джерелі “королем” (намісник Ярослава), їх не прийняв. Тому Андрію та Левенті довелося бігти до “куманів” (печенігів), після чого вони знову опинилися на Русі і на цей раз зустріли теплий прийом київського князя Ярослава Володимировича та його доброї дружини Ірини.

³ В. В. Шишкін, *Op. cit.*, с. 15.

⁴ Я. Т. ШТЕРНБЕРГ, ‘Анастасія Ярославна, королева Венгрії’, *Вопросы истории*, № 10 (1984): 181.

Зміну у ставленні до них Ярослава найімовірніше пов'язувати з кончиною короля Стефана (1038) та приходом до влади в Угорщині його наступника Петра Орсеоло (1038–1041 і 1044–1046). Якщо ми правильно датуємо український шлюб Андрія, то, очевидно, повинні зробити висновок, що вже до початку 40-х рр. XI ст. (якщо не раніше) Ярослав підтримав Андрія в його претензіях на угорський престол, чому і вирішив видати за нього свою дочку. (Приблизно в цей же час, бл. 1039 р., він видає свою сестру Марію-Добронегу за претендента на польський престол, а потім польського князя Казимира Відновника).

Зміни у долі Анастасії відбулися в 1046 р., коли угорська знать, незадоволена прогерманською політикою короля Петера, запросила Андрія з братом в Угорщину. Наприкінці вересня Андрій вступив на престол, а навесні 1047 р. коронувався в Секешфехерварі. Так дочка Ярослава стала королевою Угорщини⁵.

Про її перебування в Угорщині збереглося чимало відомостей. Відомо, що в Угорщині Анастасія народила двох синів: Шаламона (майбутнього короля) і Давида, а також принаймні ще одну дочку. (Звертають на себе увагу старозавітні імена обох синів руської княжни). Її взаємини з чоловіком у зображенні угорських джерел виглядають вельми зворушливими: так, Андрій придбав один із замків, Комаром на Закарпатті (Сучасний Комарно в Словаччині), в тому числі і з тієї причини, що “в тих місцях любила жити його дружина, тому що вони були ближче до її батьківщини”. З іншого боку, відомо, що у Андрія був син від наложниці (ситуація звичайна для королівських сімей).

Відомо також, що ближче до кінця життя (бл. 1057/58 р.) Андрій виявився розбитий паралічем, так що “як в зимовий, так і в літній час його носили на ношах”. Очевидно, що стан здоров'я чоловіка був важливим фактором, що визначає становище Анастасії в Угорщині. Ймовірно, не без її впливу Андрій коронував у якості співправителя свого малолітнього сина Шаламона. В Угорщині Анастасія залишалася православною (православ'я тут протягом довгого часу мирно уживалося з католицизмом)⁶.

З її ім'ям пов'язано заснування декількох православних монастирів. Один з них – в ім'я св. Аніана в Тихані на озері Балатон – був фактично спільним з французьким бенедиктинським монастирем (св. Аніан – католицький святий, покровитель Орлеана). Згідно установчої грамоти (датованої 1055 р.), обитель була заснована “на порятунок душі короля, його дружини, їх синів і дочок, а також живе і померлої рідні”⁷.

⁵ Я. Т. ШТЕРНБЕРГ, *Op. cit.*, с. 184.

⁶ Див.: СТЕПАН ПАП, СВЯЩЕННИК, *Історія Закарпаття: в 3-х т.*, Івано-Франківськ (Нова Зоря), 2001, т. 1, 556 с.

⁷ Я. Т. ШТЕРНБЕРГ, *Op. cit.*, с. 183.

Поруч з монастирем було поселення ченців-відлюдників – скит з печерними келіями (позначений у грамоті грецьким словом “петра” – “камінь”, і відомий згодом під народною назвою “руський камінь”). Очевидно, що насельниками Православної обителі були українські ченці, які приїхали сюди на запрошення благочестивої королеви. Припускають, що цей скит мав прямі зв’язки з Київським Печерським монастирем. Інший православний монастир був заснований у Тормові: примітно, що тут знайшли притулок ченці чеського православного Сазавського монастиря, вигнані з Чехії в 1055 р. Ще одним монастирем, заснованим Анастасією, називають монастир у Вишеграді (Вишгороді).

У 1060 р Андрій був повалений братом Белою та незабаром помер. Анастасія з сином і невісткою, малолітньою сестрою зовсім ще юного німецького короля Генріха IV Юдітою, була змушена втікати до Баварії. (Дорога в Україну була для неї закрита, оскільки правив у Києві її рідний брат Ізяслав Ярославич підтримував Белу, одруженого з сестрою його дружини Гертруди).

У Баварії Анастасія Ярославна робила все, щоб повернути престол синові. За свідченням німецьких джерел, у серпні 1063 р. вона зустрілася в Регенсбурзі з “королем-хлопчиком” Генріхом IV: “вона оплакувала свою долю і молила цісаря про допомогу”; за наказом Генріха Анастасія разом з усім сімейством перебралася в Східну Баварію, ближче до угорського кордону, причому домоглася того, щоб всі її витрати були оплачені з казни. У тому ж році німецьке військо, що вторгнулося в Угорщину, відновлює Шаламона на престолі; Бела ж помер.

Про роль у цих подіях Анастасії Ярославни свідчить такий факт: щоб віддячити король надав їй допомогу правителя Баварії герцога Оттона Нортхаймського, Анастасія подарувала йому Угорську королівську реліквію – “меч Аттілі”, що належав, за переказами, самому ватажку древніх гунів. Втім, увесь час правління Шаламона (1063–1074, пом. бл. 1087 р.) його положення залишалося нестійким через претензії на престол його двоюрідних братів Гези та майбутнього святого Ласло (Владислава), синів Бели. За відомостями істориків, у ці роки Анастасія вдруге виходить заміж – за німецького графа Пото. Відомо про її розбіжності з сином Шаламоном; у 1074 р. справа дійшла до того, що син підняв руку на матір⁸.

Але не тільки зміцнення державності і розвиток господарських форм народного життя привертало увагу мудрої королеви Анастасії. Ще більш нагальним уявлялося їй корінне перетворення релігійного життя Угорщини, духовне преображення народів, угорського і слов’янського, що населяли її королівство. До складу якого тоді входило і Закарпаття.

⁸ Я. Т. ШТЕРНБЕРГ, *Op. cit.*, с. 183.

Анастасія сприяла тому, щоб у храмах, які створювалися, звучала проповідь Євангелія, і всі люди могли, прийшовши в храм, почути цю проповідь та прийняти хрещення. Завдяки правлінню Анастасії та Андрія християнська віра в Угорщині перестала бути гнаною з боку язичників. Вона дбала про майно для церков і про необхідні речі для монастирів і для всяких інших святих місць і все це щедро роздавала і охоче, тому що в той час думали, що вона старанно служить Богу не як королева, а як віддана Йому слуга, яку ні королівська влада, ні мирська суєтність, ні багатство не призвели до падіння, але смирення підняло до благодаті.

Рік кончини Анастасії Ярославни невідомий; у всякому разі, це сталося раніше 1094 р. (під цим роком про неї йдеться вже як про померлу). За переказами, вона померла в Німеччині, в монастирі Адмонт, недалеко від німецько-угорського кордону. У пізнішому джерелі назва монастиря – Агмунда – було помилково прийнято за ім'я української королеви; це ім'я досі іноді зустрічається у популярних працях.

Агата (Агафія Ярославна, англ. Agatha) – дружина Едуарда-Вигнанця, спадкоємця англійського престолу, і мати Едгара-Етелінга та Маргарити Святої, королеви Шотландії. Походження Агати – одна зі ще невіршених загадок історії Середніх віків (медієвістики) і генеалогії. Нічого не відомо про молоді роки Агати. Вона з'являється у середньовічних хроніках як дружина Едуарда-Вигнанця, сина Едмунда Залізобокого, останнього англосаксонського короля перед данським завоюванням Англії початку XI ст. Едуард проживав у вигнанні при дворі короля Угорщини. Відомо, що десь у 1038–1043 рр. Едуард, перебуваючи в Києві, одружився з Агатою. У 1057 р. Едуард разом зі своєю сім'єю повернувся до Англії, проте помер через кілька тижнів після прибуття. У 1066 р., після битви при Гастінгсі, син Агати Едгар-Етелінг був проголошений королем Англії. Однак утвердитися на престолі йому не вдалося: Англія була захоплена нормандцями і королем став Вільгельм Завойовник. Після нормандського завоювання, в 1067 р., Агата разом з дітьми втекла до Шотландії, де знайшла притулок при дворі короля Малькольма III. Незабаром старша дочка Агати вийшла заміж за шотландського короля. Маргарита прославилася своїми релігійними реформами і тим впливом, який вона справила на культурну трансформацію Шотландського Королівства⁹.

Між тим, її мати Агата стала знаковою фігурою при дворі шотландського короля. Та не просто доживала там свій вік королева-вдова Англії, київська княжна Агата Ярославна. У Шотландії вона стала королевою-матір'ю, саме там закінчилися для неї роки поневірянь, вона знайшла не тільки притулок у палаці свого зятя, а й активно зайнялася управлінням країною,

⁹ SZABOLCS DE VAJAY, 'Agatha, Mother of St. Margaret, Queen of Scotland', *Duquesne Review*, vol. 7, no. 2 (1962), p. 112.

вона допомогла своїй дочці в здійсненні державних та церковних реформ, будувала храми і монастирі¹⁰.

Можливо, саме за поради Агати, її внучка, принцеса Матильда, була видана заміж до Англії, за сина Вільгельма Завойовника, майбутнього короля Генріха Першого. Цим мудрим кроком було припинено боротьбу між саксонською та нормандською партіями. Матильда була правнучкою передостанньому англосаксонському королю Едмундові Залізнокочу. Одруження з Матильдою сприяло легітимізації прав Генріха I та його нащадків на престол Англії до цього дня. І де вже після загибелі зятя на полі брані та смерті дочки Маргарити в 1093 році, вона стала черницею в монастирі Ньюкасл-апон-Тайн. Найвірогідніше, до цього її спонукала феодальна війна, яка почалася після смерті Малькольма. В результаті її онуки Олександр та Едгар стали керувати Шотландією. Але і в монастирі вона їм допомагала порадами та молитвами. Переживши чоловіка, дочку та зятя, Агата Ярославна знайшла розраду в аскетично-молитовному житті. З молитвою на устах вона передала свій дух Царю Небесному та приєдналася до сонму своїх святих родичів. Ми не знаємо, коли вона померла та де була похована. Цілком можливо, що її могила знаходиться в Данфермлінському абатстві, побудованому її дочкою, яке і стало згодом усипальницею шотландських королів¹¹.

Рене Жетте зазначив, що Вільям Мальмсберійський і ряд пізніших хроністів впевнено повідомляють, що сестра Агати була королевою Угорщини. З біографії Едуарда вигнанця відомо, що він підтримував угорського короля Ендре I, і супроводжував його в його поїздки з Києва до Угорщини в 1046 р., після чого довгий час перебував при дворі Ендре I. Дружиною угорського короля була Анастасія, дочка київського князя Ярослава Мудрого і шведської принцеси Інгігерди. Таким чином, за логікою Жетте, Агата виявляється дочкою Ярослава. Це припущення добре узгоджується з твердженнями Жеффрає Гаймара і Роджера Ховеденського про те, що Едуард, проживаючи в Києві, взяв за дружину дівчину з місцевого знатного роду, а також про те, що тестем Едуарда був “руський король”.

Гіпотеза Жетте підтверджується ономастичними аргументами. Грецьке ім'я Агата вперше з'явилося у представників Македонської династії імператорів Візантії. Пізніше воно знайшло досить широке поширення серед княгинь династії Рюриковичів. Більш того, коли батько Ярослава Мудрого, Володимир I, одружився з візантійською принцесою Анною, він взяв собі християнське ім'я правлячого імператора Василя II, а деякі з членів його сім'ї отримали імена інших представників візантійського імператорського

¹⁰ Н. М. Дэй, ‘В “поисках” Агаты: киевская княжна – королева Англии?’, *Софійські читання. Матеріали V міжнародної науково-практичної конференції “Духовний потенціал та історичний контекст християнського мистецтва” (Київ, 28–29 травня 2009 р.)*, К., 2010, с. 241.

¹¹ SZABOLCS DE VAJAY, *Op. cit.*, p. 123.

дому. Агата, можливо, була однією з них. Критики цього припущення, однак, вказують, що ім'я Агата могло проникнути до Німеччини раніше, завдяки візантійським шлюбом імператорів Людовика Сліпого та Оттона II¹².

Імена дітей і онуків Агати – Маргарита, Христина, Давид і Олександр – невідомі сучасній їй Британії, також можуть свідчити про візантійсько-руське походження дружини Едуарда вигнанця. Так, Давид було ім'ям, даним при хрещенні першому руському святому і молодшому братові Ярослава Мудрого Глібу (канонізований близько 1073 р.). Це ім'я також вживається у відомій промові єпископа Іларіона Київського, який порівняв Володимира I з біблійним Давидом, а Ярослава з Соломоном мудрим. Дітей угорського короля Ендре I також звали Давид і Шаламон. Олександр, безумовно, сходить до імені Олександра Македонського, діяння і біографія якого були дуже популярні в Києві XI століття. Нарешті, імена Маргарита і Христина мають, ймовірно, шведське походження, а дружина Ярослава Мудрого була саме шведською принцесою¹³.

Єлизавета Ярославна, (Еллісів (Ellisif), Елісабет (Elisabeth) (1025(?)–?) – друга дочка (четверта дитина) в сім'ї київського князя Ярослава Мудрого та Інгігерди шведської, дружина Харальда III Сігурдарсона (норвезького конунга з 1046 по 1066 р.) і королева Норвегії. Єлизавета виросла при княжому дворі в Києві, де отримала гарну освіту. Взимку 1043–1044 вона вийшла заміж за Харальда, молодшого брата Олафа Святого, якого знала з 1029 року, коли тому було 15 років, а їй чотири. Харальд довго і наполегливо домагався її руки у Ярослава Мудрого. Руська княжна відповіла Харольдові, принцові, поетові й бардові, взаємністю. Ярослав Мудрий свою дочку Єлизавету видав заміж за норвежця Харольда. Після медового місяця молодий чоловік відправився повертати собі батьківський трон. За допомогою руського війська він вибив усіх недругів та став норвезьким конунгом Харальдом Третім на прізвисько Суворий¹⁴.

Київська княжна Єлизавета Ярославна прибула до чоловіка на свою нову батьківщину. Українська королева Норвегії була грамотною та добре освіченою. Вона читала на кирилиці та глаголиці, прекрасно володіла кількома мовами, знала математику та богослов'я. Коли вона їхала до Норвегії царювати, то притискала до грудей Євангеліє¹⁵.

Приїхавши на нову батьківщину, Єлизавета зіткнулася з наполегливим опором язичництва. До цього в Норвегії вже були спроби насадити

¹² Див.: А. Ф. ЛИТВИНА, Ф. Б. УСПЕНСКИЙ, *Выбор имени у русских князей в X–XVI вв. Династическая история сквозь призму антропонимики*, Москва (Индрик), 2006.

¹³ Див.: А. Ф. ЛИТВИНА, Ф. Б. УСПЕНСКИЙ, *Op. cit.*

¹⁴ Див.: А. В. НАЗАРЕНКО, 'Западноевропейские источники', *Древняя Русь в свете зарубежных источников*, под ред. Е. А. МЕЛЬНИКОВОЙ, Москва, 1999, с. 350–352.

¹⁵ Е. С. ЧУГУННАЯ, 'Брачная дипломатия Рюриковичей как фактор укрепления международных отношений', *The Newman in Foreign policy*, № 33 (77) (2016): 50.

нову релігію. І робилося це жорсткою силою: того, хто відмовлявся хреститися, калічили, або навіть вбивали, знищували скульптури стародавніх богів, а язичницькі капища руйнували. А християнство поширювали таким чином: приїжджали в якесь плем'я, що жило далеко, збирати данину, наприклад, і говорили, що треба хреститися. Дуже часто скандинави відмовлялися, тоді ловили вождя цього племені, вставляли йому до рота порожнисту кістку та пускали туди отруйну змію, що кусала вождя за стравохід. І “лідер сепаратистів” вмирав у страшних муках, а потім його вцілілих підданих заганяли до холодного фіорду типу як хреститися. Ясно, що нова віра дуже погано вкорінювалася на тих берегах.

Дочка Ярослава не стала насаджувати християнство силою, кров'ю і мечем. Вона в черговий раз вчинила дуже мудро. Вона взяла і запросила в нову столицю Осло іноземних торговців. Купці вважалися особистими гостями королеви, і тому будь-який напад на них заборонявся. І по двох торгових шляхах “з варяг у греки” і “з варяг до персів” потекли всілякі товари.

Візантійські та українські купці завалили Осло дорогим одягом, незвичайними тканинами, приємними пахощами, небувалими в тих краях спеціями і східними солодощами. Суворі вікінги раптом зрозуміли, що достаток і багатство можна добути не тільки за допомогою зброї. І тоді багато скандинавів, у першу чергу місцеві купці, стали добровільно приймати християнство. Нова віра значно полегшувала торгівлю з іншими європейськими країнами. Королева Єлизавета застосовувала ще один мудрий прийом – на всіх християнських святах вона роздавала своїм підданим подарунки. І одного разу її люблячий чоловік підніс щедрий подарунок їй самій – заклав в Осло храм святої Марії. Тобто, фактично, широке поширення християнства в Норвегії почалося завдяки місіонерці з Києва.

У шлюбі народила двох дочок – Марію та Інгігерд. Але вже в 1048 р. Харальд бере собі другу дружину Тору Торбергсдоттір, дочку впливового норвезького магната. Тора народжує йому двох синів, які стануть потім правителями Норвегії: Магнус Харальдссон (конунг у 1066–1069), Олав Тихий (конунг у 1066–1093)¹⁶.

25 вересня 1066 року в битві в Британії при Стамфордбріджі Харальд був убитий. В останньому поході його супроводжували Єлизавета і дочки, яких він залишив на Оркнейських островах. У “той же день і той же час”, коли в Англії загинув конунг Харальд, як кажуть саги, померла його дочка Марія. Єлизавета з Інгігерд повернулися до Норвегії. Що стало потім з Єлизаветою – невідомо (є версія, що вона вдруге вийшла заміж за короля Данії), а Інгігерд вийшла заміж за данського конунга Олава Свейнссона і теж у свій час стала королевою Данії.

¹⁶ Див.: Н. Л. ПУШКАРЁВА, *Женщины Древней Руси*, Москва (Мысль), 1989, 286 с.

Вивчення житій чотирьох королев, дочок Ярослава Мудрого показує, що можна бути справді християнином, живучи в миру, і не просто живучи в миру, але займаючись дуже багатьма піклуваннями.

З історичної точки зору важливим надається визначити контекст життя та діяльності кожної з королев, як київські княжни, потрапивши в інші країни, проводили християнізаторську політику. Загальним моментом (за винятком, мабуть, Франції) стало те, що германські та кельтські народи в ту пору були “хрещені, але не освічені”, були сильні пережитки язичництва, і вкрай актуально стала євангелізаторсько-катехізаторська діяльність. До того ж міцність шлюбних уз теж залишала бажати кращого, з цією обставиною довелося зіткнутися Анастасії та Єлизаветі Ярославнам. Кожна з королев розуміла свою відповідальність перед Богом і докладала зусиль для реалізації своєї, без помилкового перебільшення, майже апостольської місії. Зокрема, вони будували і оновлювали монастирі, підтримували проповідників. Є передумови, що три королеви (Анна, Анастасія і Агата) самі прийняли постриг. І в суворе одинадцяте століття чотири київські княжни з честю виконали місію, покладену на них Царем Христом.